

**Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası**

www.gencalimler.az

ISSN 2409-4838

GƏNC TƏDQİQATÇI

Elmi-praktiki jurnal

VI cild, № 1

2020

Təsisçi:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası

Məsləhət şurasının sədri:

AMEA-nın birinci vitse-prezidenti, akademik **İsa Həbibbəyli**

Baş redaktor:

AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri,
fizika üzrə fəlsəfə doktoru **Famin Salmanov**

Məsləhət Şurası:

Akademik **İbrahim Quliyev** – AMEA-nın birinci vitse-prezidenti
Akademik **Tofiq Nağıyev** – AMEA-nın vitse-prezidenti
Akademik **Dilqəm Tağıyev** – AMEA-nın vitse-prezidenti
Akademik **Nərgiz Paşayeva** – AMEA-nın vitse-prezidenti
Akademik **İradə Hüseynova** – AMEA-nın vitse-prezidenti
Akademik **Rasim Əliquliyev** – AMEA-nın vitse - prezidenti
AMEA-nın müxbir üzvü **Əminəğa Sadıqov** – AMEA-nın akademik-katibi
Akademik **İsmayıl Hacıyev** – AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin sədri
Akademik **Fuad Əliyev** – AMEA-nın Gəncə bölməsinin sədri

Redaksiya Şurası:

Kimya elmləri doktoru **Əfsun Sucayev**, riyaziyyat elmləri doktoru **Rövşən Bəndəliyev**, yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru **Orxan Abbasov**, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru **Fail Kazımov**, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru **Eşqanə Babayeva**, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru **Mehman Həsən**, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru **Səbinə Bünyadova**, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru **Ulduzə Mövəliyeva**, kimya üzrə fəlsəfə doktoru **Əminə Mikayılova**, fizika üzrə fəlsəfə doktoru **Nüranə Əliyeva**, fizika üzrə fəlsəfə doktoru **Sakin Cabarov**, tarix üzrə fəlsəfə doktoru **Sevinc Nəsirova**, tarix üzrə fəlsəfə doktoru **Elnur Kəlbizadə**

AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının “Gənc Tədqiqatçı” adlı Elmi-praktiki jurnalı AMEA Rəyasət Heyətinin 12.03.2015 tarixli 8/4 sayılı Qərarı ilə nəşr edilir. “Gənc tədqiqatçı” jurnalı Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 31.03.2017-ci il tarixli (Prot.№06-R) iclasının Qərarı ilə pedaqogika elmləri istisna olmaqla, qalan bütün elmlər üzrə Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması üçün tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.

Redaksiya heyətinin ünvanı:

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid 115,
AMEA-nın əsas binası, I mərtəbə

Tel.: (+994 12) 539 25 79, mob.:(+994 70) 208 30 33, e-poçt: genctedqiqatchi@gmail.com

MÜNDƏRİCAT

FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

H.M. Məxtiyev, A.A. Babayev. Влияние гамма облучений на вольт-амперные характеристики кристалла TlGaTe ₂	5
N.A. Mirzayev. Aşağı fonlu radiasiya eksperimentləri üçün xlorid turşusunun metal qarışıqlardan təmizlənməsi	10
A. S. Ahadova. EPR dating of fossil tooth found Yardimli district of Azerbaijan.....	15
Ü.M. Kadəşeva. Mancanaq dəzğahında vatmetroqramların dinamoqramlara çevrilməsi alqoritmdə balansirin kütləsi nəzərə alınmaqla dəqiqləşdirmələrin aparılması	18

KİMYA ELMLƏRİ

S.A. Sarदारова, С.Ф. Османова, К.Р. Кахраманова, А.М. Сардарлы. Антимикробная активность бутиламида 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-фенилэтана	23
A.M. Məmmədov, R.Ə. Cəfərova, B.M. Əliyev, R.R. Məmmədova, N.S. Orucova Üç və dördəvəzli imidazolların sintezi	27
L.F. Zeynalova. The reaction products of butylacrylate and chloramine-b – synthons to produce multifunctional sulfamides and heterocycles.....	38
Л.Р. Сафарова. Синтез n-замещенных бензотиазолин-2-тионов и исследование их антимикробных свойств	45
З.А. Мансимов. Сорбционные материалы для извлечения радионуклидов из водных систем на основе цеолитов.....	51
В.И. Гусейнов Применение наноструктурные материалы в радиационной технологии	57

YER ELMLƏRİ

T.S. Qədirova. Qızılqaya filiz sahəsinin (duruca tikiş zonası) geokimyəvi xüsusiyyətlərinin riyazi modelləşdirilməsi	63
C.A. Əliyev. Yataqların sulaşmasına qarşı nanotexnologiyanın tətbiqi	73

BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏR

Y.T. Abiyev Məsafədən zondlama vasitəsilə Samur-Yalama milli parkında bitki örtüyünün müasir vəziyyətinin indeksləşdirilməsi	80
F.A. Quliyev, L.A. Hüseynova. Narın əsas xəstəlikləri ilə mübarizədə tətbiq edilən aqrotexnikanın rolu	86
A.N. Ağayeva. Abşeron bölgəsində aşkar edilmiş başlıca helmintoz törədicilərinin epidemioloji və epizootoloji rolu.....	95
F.Z. Əliyeva. Taxtakörpü hidrotexniki qurğular sistemində lil-qruntun fəsilələr üzrə ekoloji-mikrobioloji vəziyyəti	102
R.Ə. Sadıqov. Şəmkirçay su anbarının sahil yamaclarında gözlənilən suffoziya prosesinin qarşısının alınması üçün təklif olunan mühəndis-ekoloji tədbirlər	108

HUMANİTAR ELMLƏR

E.A. Babayeva. Səbahəddin Əlinin “Quyucaqlı Yusif” romanında bədii konflikt.....	117
Ş. B. Atakişiyeva. Qarabağ dialektlərində və müasir türk dilində leksik-semantik oxşarlıq.....	122
Vəfa Abdullayeva-Nəbiyeva. V.V.Radlovun “türk ləhcələri sözlüyü” lüğətindəki qədim türk sözlərinin müasir azərbaycan dilində fonetik dəyişikliklərə uğramış paralelləri (samitlər).....	127
Ü.E. Hüseynova. Orta əsr ədəbi nümunələrində işlənmiş bəzi arxaik leksik vahidlər haqqında.....	133

İCTİMAİ ELMLƏR

N.M. Məmmədli. Şirvan bölgəsinin antik dövr arxeoloji abidələrinin öyrənilmə tarixi	143
G.İ. İsmayılova. Qloballaşma şəraitində hərbi münaqişələr (sosial-psixoloji təhlil)	150
A.R. Qədiməliyev. Müasir dövrdə konstitutsiya islahatlarının əsas xüsusiyyətləri	159
L.M. Sultanova. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentində aqrar siyasət	170
S.İ. Səfərov. XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində Böyük Britaniyanın dünya hege- monluğu uğrunda mübarizəsi.....	176
N.Ş. Ağayeva. AMEA Naxçıvan bölməsinin elmi kitabxanasında elektron kitabxananın yaradılması	181
G.A.Qasımova. Əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil hüququnun həyata keçirilməsində inkluziv təhsilin rolu	186

PACS 61.46 Df

EPR DATING OF FOSSIL TOOTH FOUND YARDIMLI DISTRICT OF AZERBAIJAN

A.S. Ahadova

Institute of Radiation Problems of Azerbaijan National Academy of Sciences
aybaniz.ahadova@mail.ru

In this work the ESR method has been applied to determine the age of tooth enamel found in Yardimli archeological site in Azerbaijan. ESR signal intensity of paramagnetic center identified in fossil tooth shows linear dependency with the adsorbed dose. The ages of the samples was determined as 4775 ± 664 years (Kurgan-2) and 5356 ± 199 years (Kurgan-1).

Keywords: ESR dating, tooth enamel, ROSY software, archaeology, Yardimli.

Introduction

Electron spin resonance (ESR) analysis is one of the alternative methods on dating of ancient artifacts and based on the fact that natural ionizing irradiation produces paramagnetic centers in some materials, particularly in tooth enamel with the long mean life. Those centers are stable at the temperatures below 100 °C and might be considered as a measure of the total irradiation dose to which a particular sample has been exposed. This effect has been used with tooth enamel for determining the age of archeological sites [1-4]. In this work the same method has been applied to determine the age of human tooth enamel found in Komani (Kurgan-2), Yardimli archeological site.

Measurements

Figure 1 shows the ESR spectra for the enamel sample from the tooth found Yardimli district of Azerbaijan. The enamel was initially removed from teeth using a dental drill and water cooling. The 2 mm mean thickness enamel was then placed in a 30% NaOH solution for one day to disinfect it and separate any remaining dentine. A dental drill was used to strip around 50 ± 5 μm from inside and outside of the enamel surface to ensure that alpha radiation had no effect. In total 1.2 gr. enamel was collected and it was air-dried at room temperature for three days. Six equal aliquots of enamel sample have been irradiated at the ^{60}Co source with the dose ranging from 39.3 to 196.5 Gy.

The intensity of the ESR signal measured according to conventional peak to peak height method which shows a linear dependency (Fig.2) from the absorbed dose. The archaeological dose (D_a) obtained by the extrapolation back to zero ordinate was 7.34 Gy.

EPR signal was calculated by conventional peak to peak height method.

In order to estimate the natural dose rate soil samples were collected from the site and U, Th, and K content analysis by gamma spectrometry Canberra GR4520 which has a low-level gamma spectrometry system with 15 cm lead shielding and high-resolution GeHP hyper pure germanium detector, having 43.5% resolution efficiency for 661.6 keV. ROSY software [5] was used for calculating the enamel sample's age. Table 1 illustrates the breakdown of the calculated dose rates:

Table 1**Breakdown of dose rates (microGy/year)**

Elements in sediment	Concentration	Alpha	Beta	Gamma	Cosmic
Uranium, ppm	3.5	0.35	68.58	354.71	-
Thorium, ppm	6.77	0.36	23.28	289.02	-
Potassium, %	1.99	-	204.06	433.70	-
Total		0.71	295.91	1077.42	163.53

Figure 1. (a) EPR spectra of the fossil human tooth enamel irradiated at different dose: 1 - 39.3 Gy; 2- 78.6Gy; 3-117.9 Gy; 4-157.2 Gy; 5-196.5 Gy. (b) Natural sample (not irradiated). Samples were irradiated using ^{60}Co source. Dose rate=0.131Gy/s. Dose rate of the ^{60}Co source has been determined by MagnettechMiniscopeMS400 EPR Spectrometer using individually wrapped, bar code labeled BioMax Alanine Dosimeter Films (developed by Eastman Kodak Company).

Figure 2. Dose-response curve of fossil human tooth enamel EPR spectra intensity. The intensity of ROSY (v.2.0) Age Estimate for the sample from Kurgan-2 (Komani, Yardimli)= 4775 ± 664 years.

The age estimation which has been performed for the Kurgan-1 was equal to 5356 ± 199 years. Uranium content of tooth enamel and dentin has not been measured and taken into account, and reported dates indicate the upper age limits of the archaeological sites.

Conclusion

As a result of the excavation of the above-said kurgans it has been revealed that the ancient cattle-breeding tribes settling in high mountainous areas possessed extensive pastures still beginning from the Early Bronze Age and formed the cattle-breeding culture there. Consequently, settlements and grave monuments had emerged there. Also, it was revealed that starting from the Early Bronze Age until the beginning of the Iron Age the people widely used the kurgan setting tradition there and the fact that this tradition was widely spread in a vast area. The result of the analysis of the tooth samples taken from the Yardimli district was dating at the **Institute of Radiation Problems of ANAS, «Group of Dating of Archaeological Findings» of the Laboratory of "Environmental radiation chemistry"** by Aybaniz Ahadova.

REFERENCES

1. Eduard Carvajal, Luis Montes and Ovidio A. Almanza. (2011). Quaternary dating by electron spin resonance (ESP) applied to human tooth enamel. *Earth Sci. Res. J.*, 15, 122-130.
2. Baffa, O., Brunetti, A., Karmann, I., Neto, C.M.D. (2000). ESR dating of a toxodon tooth from a Brazilian karstic cave. *Appl. Rad. Isot.*, 52, 1345-1349.
3. Rink, W.J. (1997). Electron spin resonance (ESR) dating and ESR applications in Quaternary science and archaeometry. *Radiation Measurements*, 27, 975–1025.
4. Duval, Mathieu. Electron Spin Resonance (ESR) Dating of Fossil tooth enamel. *Encyclopedia of Scientific Dating Methods*. Griffith University : https://doi.org/10.1007/978-94-007-6304-3_71, 2015, pp. 1-13
5. Brennan, B.J., Rink, W.J., Rule, E.M., Schwarz, H.P., Prestwich, W.V. (1999). The ROSY ESR dating program, *Ancient TL.*, 17, 45-53.

YARDIMLI RAYONU ƏRAZISİNDƏN TAPILMIŞ DIŞ EMALININ EPR METODU İLƏ TARİXLƏNDİRİLMƏSİ

A.S. Əhadova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Radiasiya Problemləri İnstitutu
aybaniz.ahadova@mail.ru

Arxeoloji qazıntı zamanı Yardımlı rayonu ərazisindəki Kurqan-1 və Kurqan-2-dən tapılmış insan dişlərinin yaşı EPR metodu ilə təyin edilmişdir. Diş emalında müşahidə olunan EPR signalının intensivliyi udulmuş dozadan asılı olaraq xətti dəyişir. Bu xassədən istifadə edərək tapılmış nümunələrin yaşları təyin olunmuşdur: 5356 ± 199 il (Kurqan-1) və 4775 ± 664 il (Kurqan-2).

Açar sözlər: EPR yaş təyini, diş emalı, arxeologiya, Yardımlı.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ЗУБНОЙ ЭМАЛИ НАЙДЕННОЙ В ЯРДЫМЛЫ МЕТОДОМ ЭПР

A.C. Ахадова

Институт Радиационных Проблем, Национальная Академия Наук Азербайджана
aybaniz.ahadova@mail.ru

Методом ЭПР определен возраст зубной эмали найденной во время археологических раскопок в Ярдымлы. Интенсивность ЭПР сигнала линейно возрастает с увеличением поглощенной дозы. Используя этого свойства, возраст образцов был определен: 5356 ± 199 г. (Курган-1) и 4775 ± 664 г. (Курган-2).

Ключевые слова: ЭПР датирование, зубная эмаль, археология, Ярдымлы.

Nəşriyyatın direktoru: *Səbuhi Qəhrəmanov*
Kompüter tərtibçisi: *Ramil Əzizov*
Bədii tərtibat: *Şəlalə Məmməd*

Formatı 60x84 ¹/₈
Həcmi 24 ç.v.
Tirajı 300

Ünvan: Bakı şəh., İstiqlaliyyət küç. 28